

SHIRALAR VA CHUMOLILAR O'RTASIDAGI SIMBIOTIK MUNOSABATLAR

Yunusov M.M.

FarDU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208683>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shiralar va chumolilar o'rtasidagi trafabioz, simbioz aloqalar, o'zaro ekologik munosabatlari hamda shiralar va chumolilar bilan bo'lgan munosabatlarning yuzalanishida qator omillar ahamiyati va etologik munosabatlarning shakllanishi va yuzalanishi ifodalangan.

Kalit so'zlar: shira, koloniya, xon qizi qo'ng'izi, lichinkalar, yillik, mavsumiy, instinktiv, xulq-atvor, adaptatsiya, ekologik, hasharotlar, Lyaxnina shiralari, dendrofil, noqulay ekologik sharoit, tabiiy kushanda.

Qator turga mansub shiralar hayotida chumolilar muhim o'rin tutadi, ular o'rtasida tarixan shakllangan simbiotik munosabatlarga bog'ishlangan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan (Vereo'agin, Lixovidov, Andreev, 1983; Zaxarov, 1978; Novgorodova, 2001, 2002, 2003).

Shiralarning chumolilar bilan simbiotik bog'lanish darajasiga qarab adabiyotlarda ikki guruhga: mirmekofillar hamda nomirmekofillarga ajratilgan. Mirmekofillar chumolilarni o'ziga jalb etishga, nomirmekofillar esa ulardan uzoqlashishga intiladi (Novgorodova, 2001).

Lyaxnina shiralari mirmekofillar sifatida ularning barcha turlari koloniyalarida chumolilar uchrasa-da, lekin har bir tur shiraning chumolilar bilan bo'lgan biotik munosabatlari turli darajada yuzalanadi. Ayrim lyaxninalar (*Pterochloroides persicae*, *Tuberolachnus salignus*) butun hayoti davomida chumolilar bilan mustahkam bog'langan bo'lsa, ba'zi shiralar (*Cinara piceae*, *C. tujafilina*) va chumolilar o'rtasidagi munosabat bir muncha chegaralangan bo'ladi.

Lyaxnina shiralari va chumolilar o'rtasida shakllangan munosabatni darajasiga qarab uch guruhga ajratish mumkin (Yunusov, 1996; Zokirov, 2006).

Mirmekofiliyaning yuqori pog'onasini egallovchi – Pterochloroides persicae, Tuberolachnus salignus va chumolilar o'rtasida mustahkam simbiotik munosabat kuzatiladi. Bu shiralarning hayotida chumolilar birinchi darajali ahamiyatga ega.

Mirmekofiliyaning o'rta pog'onasiga mansub shiralar (*Eulachnus alticola*, *E. tauricus*, *Maculolachnus submacula*) koloniyalarida chumolilar uchrasa-da, ular o'rtasidagi munosabatlar hamma vaqt ham yuzalanmaydi. Harakatchan bo'lgan bu guruh shiralari o'simlik bo'ylab osonlik bilan siljiy oladi, chumolilar "yordami"ga muhtoj bo'lmaydi. Lekin ayrim hollarda shiralar miqdor zichligi yuqorilashganda, koloniyalarni siyraklashishida, ular tomonidan yangi oziqlanish joylarini egallanishida chumolilar yordami zarur bo'ladi. *Eulachnus del Guerc.* avlodi vakillari ozuqa o'simligidan yerga ko'plab sochilib ketganda, chumolilar ularni oziqlanish joylariga etkazadi.

Mirmekofiliyaning quyi pog'onasini Cinara piceae va C.tujafilina shiralari egallaydi. Ularning bahor va dastlabki yoz oylarida shakllangan kichik-kichik koloniyalarida chumolilar umuman uchramaydi. Yozning ikkinchi yarmiga o'tgach, shiralar miqdor zichligi ko'tarilishi bilan koloniyalar atrofida oz sondagi chumoli uchray boshlaydi. Ular shiralarning, ayniqsa, kam harakat bo'lgan *Cinara tujafilina* ni ozuqa o'simligi bo'ylab tarqalishiga yordam beradi.

Shiralar va chumolilar bilan bo'lgan munosabatlarning yuzalanishida qator omillar ahamiyatga ega bo'ladi. Shiralar hamda chumolilar o'rtasidagi etologik munosabatlarning shakllanishi va yuzalanishi ifodalangan.

Noqulay ekologik sharoit – shira – chumoli tizimida birinchi tartibli etologik munosabatlarning shakllanishida noqulay ekologik sharoitlardan shiralarning himoyalanihi hamda bu jarayonda chumolilarning faol harakati asos bo‘ladi. Jumladan, turli yog‘inlar, shamol, ob-havoning keskin isishi yoki, aksincha, sovib ketishi shiralalar uchun noqulay sharoitni yuzaga keltiradi, natijada ko‘plab shiralalar nobud bo‘ladi. Bu paytda chumolilar, imkoni boricha, shiralarni o‘simlik barg qo‘ltiqlari, tana yoriqlari, ildiz va ildiz bo‘g‘izlariga tashib, ularning ko‘pchiligini yashab qolishini ta‘minlaydi. Ob-havo qulay pallaga kelganda, shiralarning o‘simlik barg, novda va tana qismlaridagi koloniyalari shakllanishi uchun ham chumolilar yordamlashadi.

Tabiiy kushanda – shira – chumoli tizimidagi ikkinchi etologik munosabat chumolilar hamda shiralarning tabiiy dushmanlari – yirtqich hashoratlar o‘rtasidagi qarama-qarshi aloqalar zamirida shakllanadi. Masalan, koloniyasida chumolilar bo‘lgan shiralarga yaydoqchi yaqinlashmaydi yoki shira koloniyasiga xon qizi qo‘ng‘izi lichinkalari kelib, ularni qirishiga chumolilar yo‘l qo‘ymaydi. Kushandalarga chumolilar qarshi kurasha olmagan taqdirda, ular shiralarni o‘simlikning pana qismlariga olib borib yashiradi.

Mexanik ta‘sir – shira – chumoli yo‘nalishidagi uchinchi etologik munosabat tizimiga shiralalar koloniyalariga ko‘rsatilgan mexanik ta‘sirga chumolilarning javob reaksiyasi asos bo‘ldi. Masalan, koloniyasida chumoli bir necha sm. uzoq masofada bo‘lgan shiralarga mexanik ta‘sirlagich yaqinlash-tirilganda, ularning koloniyasida aynan ta‘sir ko‘rsatilayotgan shiralargina bezovtalanib, turli tomonga harakat qiladi va ko‘rsatilayotgan ta‘sir haqida chumolilarga axborot yetkazadi. Chumolilar ta‘sirlagichni tishlab tortadi, boshqalari esa unga ko‘pchilik bo‘lib yopishib oladi.

Kimyoviy ta‘sir – shira – chumoli tizimidagi etologik munosabatlarning to‘rtinchi bosqichi asosini shiralalar koloniyalariga ta‘sir ettirilgan kimyoviy reagentlar va chumolilarning qarshi reaksiyasi asos bo‘ldi.

Shiralalar koloniyalariga spirt va boshqa o‘tkir hidli modda orqali sun‘iy kimyoviy ta‘sir o‘tkazilganda, shiralarda bezovtalik, koloniyalarning buzilishi kuzatiladi. Etil spirti hidi bir davrning o‘zida chumolilarni ham xabardor qiladi va ularda hidga qarshi javob reaksiyasi paydo bo‘ladi. Chumolilar shiralarni novdaning boshqa tomoniga olib borib, xavfsiz joyga joylashiradi.

Xulosa. Ushbu maqolada shiralardagi fe‘l-atvor reaksiyalarining asosiy ko‘rinishlari, ya‘ni shiralarning oziqlanishi va yashash joyini tanlashi, to‘dalarning xilma-xilligi, shakllanishi va qayta shakllanishi, shiralarning himoyalanihi, shiralarning boshqa hashoratlar bilan munosabatlari, shiralarning tuxum qo‘yishi va ko‘payishi, shiralarning o‘zgaruvchan ekologik sharoitlarga moslanish xususiyatlari talqin etildi.

REFERENCES

1. Ахмедов М.Х. Тли - афидиды (Homoptera, Aphidinea, Aphididae) аридно-горных зон Средней Азии (экология, фауногенез, таксономия).: Автореф. дис... докт. биол. наук. - Т. 1995. - 45 б.
2. Юнусов М.М. Тли (Homoptera, Aphidinea) центрального Тянь-Шаня: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. -Т., 1996. - 23 б.
3. Яблоков А.В. Популяционная биология. -М.: Высшая школа, 1987. - 303 б.
4. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. -Ташкент: Госиздат Узб., 1953. - 663 б.
5. Божко М.П. Тли кормовых растений. -Харьков: Высшая школа, 1976. - 170 б.

6. Верещагин Б.В., Лиховидов В.Е., Андреев А.В. Мирмекофильные тли Молдавии. –Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим.н., -1983. - №3. -Б. 4-5
7. Габрид Н.В. Тли деревьев и кустарников Прииссыкуля. -Фрунзе: Илим, 1989. - 187 б.
8. Захаров А.А. Муравей, семья, колония. (Трофобиоз муравьев с тлями). От.ред. К.В.Арнольди. –М.: Наука, 1978. – 142 б.
9. Zokirov I.I. Shira-chumoli o`rtasidagi simbiotik munosabatlarni o`rganishga oid // FarDU. Ilmiy xabarlar. – 2006 b.- №4. –В. 19-21.